

O CAPITÓLIO DESCORADO: A PAISAGEM NÃO CONSTRUÍDA DO MUSEU DO CONHECIMENTO DE CHANDIGARH

[SABOIA, LUCIANA] (1)

[Doutora, professora associada do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília]
[lucianasaboia@unb.br]

[DULLIUS, JULIANA] (2)

[Arquiteta, mestranda no Programa de Pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília]
[dullius.juliana@aluno.unb.br]

RESUMO.

O século XX testemunhou uma gama de novos projetos de planejamento urbano em várias capitais ao redor do mundo, como: Canberra, Ankara, Chandigarh, Brasília, Islamabad e Abuja. Ainda que motivadas por condições políticas, econômicas e geográficas diferentes, muitas dessas novas cidades compartilhavam um entusiasmo pela paisagem como forma de configuração da urbe. Chandigarh: capital de Haryana e Punjab na Índia, se destaca ao ser listada como Patrimônio Mundial da UNESCO em 2016.

Após a independência da Índia em 1947 e a partição de seu território: Punjab perde sua capital e propicia a criação de uma nova sede-símbolo. O primeiro Masterplan para Chandigarh foi elaborado por Albert Mayer, contudo suas atividades foram interrompidas e Le Corbusier assume e altera o projeto apoiado nos ideais modernos.

Suas atribuições seriam determinar o Masterplan, o estilo arquitetônico geral, o Capitólio e seus edifícios (Suprema Corte, Secretariado, Assembleia, Palácio do Governador/Museu do Conhecimento e monumentos) e o paisagismo.

No entanto, o Museu do Conhecimento não foi construído - a área é descrita como incompleta devido sua posição no foco visual. Por outro lado, o vazio não-edificado permite debater suas paisagens, preexistências e condicionantes na construção de novas territorialidades.

Ao investigar a configuração da paisagem horizontalizada por áreas verdes e do espaço aberto que constitui a urbe, enfoca-se em duas dimensões: o vazio como possibilidade na reconfiguração de paisagens e outra de ordem tectônica, as ações projetivas que constroem a paisagem. A questão do non edificanti, enquanto configuração tectônica da paisagem apresenta-se como estratégia paisagística de criação de terraplenos/interfaces com a topografia e a implantação da composição do conjunto de edificações. Ao reconsiderar o capitólio de

Chandigarh, busca-se debater tramas do narrar por estratégias projetuais que discutem sua incompletude, táticas e percepções contidas em seu projeto em permanente construção.

Palavras-chave: URBANISMO MODERNO, CHANDIGARH, PAISAGEM, CAPITÓLIO.

1. CAPITAIS PLANEJADAS

O século XX foi marcado por diversos projetos de planejamento urbano para novas capitais ao redor do mundo e estas são algumas das cidades-exemplos marcadas por novos princípios urbanísticos/arquitetônicos: Canberra na Austrália (1912), Ankara na Turquia (1923), Chandigarh na Índia (1951), Brasília no Brasil (1957), Islamabad no Paquistão (1960) e Abuja na Nigéria (1991)¹.

Motivados por inúmeras questões como situação política, territorial, econômica, culturais diferentes tais cidades utilizaram da paisagem como cenário para ordenar sua urbanização. E fazendo uso da linguagem moderna alçaram o rompimento com a cidade tradicional/paradigmas tradicionais e se traduziram em propostas de urbanidade marcadas pelo racionalismo, funcionalidade, setorização, além de se tornarem símbolos vinculados às identidades nacionais de seus países.

Os postulados do Movimento Moderno são provenientes dos ideais teóricos de Le Corbusier - vistos na Carta de Atenas (1931) e na Ville Radieuse (1924) - um planejamento territorial a favor da setorização, dispersão e permeado pelo verde. E ainda com a intenção de reestabelecer as interações entre o homem e a cidade, novos preceitos foram aplicados como símbolos desse moderno, como: a separação de fluxos e o resgate da natureza (princípios amplamente utilizados em Chandigarh e que caracterizaram/inserem a cidade como parte do urbanismo moderno).

Este artigo propõe uma releitura do projeto de Chandigarh, capital dos estados de Punjab e Haryana na Índia com o recorte em seu Complexo do Capitólio, a partir do reconhecimento de estratégias projetuais comuns ao Movimento Moderno em sua espacialização (estratégias também aplicadas em várias das cidades novas construídas no séc. XX) e como tanto a sua construção como a sua não construção reconfigurou sua paisagem. A crítica tradicional acerca o movimento/urbanismo moderno através de autores como James Holston (1989), Norma Evenson (1966), Jan Gehl (2013) compreendem as cidades modernas como desacerto espacial e assumem várias de suas características como falhas: em destaque o rodoviarismo, os vazios urbanos e falta de identificação da população com a especificidade/conformação urbana. No entanto, aqui há um esforço em se desvincular dessa leitura hegemônica e compreender outros ideais possíveis para o espaço urbano.

A proposta afinal reside no decodificar da configuração do Capitólio de Chandigarh no território onde prevalece o caráter non-edificanti, de forma a erigir uma narrativa na qual a sede/cabeça da cidade pode ser entendida em uma nova forma de completude ou contínua construção.

2. O CASO DE CHANDIGARH

A Índia pós-independência buscava sobrepujar seu passado como colônia britânica e encontrou em Chandigarh a resposta para solução de problemas derivados da partição de seu território e perda da antiga capital de Punjab para o Paquistão: essa seria uma nova cidade-capital para a área e ainda se estabeleceria uma revigorada identidade nacional ao país em processo de distanciamento de seu período colonial.

Figura 1. Mapa da partição de Punjab (área hachurada) entre Índia e Paquistão com demarcação de Lahore e Chandigarh. © Juliana Dullius.

Originalmente o projeto para Chandigarh teve como responsável o arquiteto e urbanista Albert Mayer, o qual desenvolveu um Masterplan inicial para a cidade, contudo o arquiteto teve suas atividades interrompidas após o falecimento de seu colega de trabalho Maciej Nowicki. Le Corbusier assume o projeto do Masterplan de Chandigarh e mantém algumas das principais características da proposta de Mayer: amplas avenidas, divisão setorial em áreas residenciais e comerciais, uma área comercial central e um capitólio afastado do centro geométrico da cidade. Todavia ele também altera a posição final do Capitólio e o traçado orgânico proposto, o transformando em uma grade regularizadora.

Figura 2. Diagrama do Masterplan de Mayer e Masterplan de Le Corbusier para Chandigarh. © Juliana Dullius.

A partir dos princípios da Cidade Jardim e os conceitos da Ville Radieuse, Jane Drew descreveu o Masterplan final como congênere ao corpo humano: a cabeça/centro de comando seria o Capitólio, o coração seria o centro comercial da cidade, as mãos a área industrial, o cérebro/centro intelectual seriam os museus, universidade, biblioteca, o ventre/estômago seriam os centros de serviços e os pulmões seriam seus espaços de lazer e setores verdes². Toda essa comparação/paralelismo levaria em conta a possibilidade de crescimento da cidade.

Chandigarh de Mayer apresentava uma unidade de vizinhança denominada Superblocos/Superquadras (subdivididos em três blocos/quadras iguais), os quais continham equipamentos urbanos e amenidades básicas: escolas primárias, centros comerciais, espaços de lazer, habitação e ocupariam uma área de 900 metros de comprimento por 1350 metros de largura, todavia sua ideia logo fora formatada no denominado Setor por Le Corbusier.

No final Chandigarh foi composta por setores de 800 metros por 1200 metros, cada setor é diferente ainda que destinado a atender as necessidades cotidianas de seus habitantes (há uma variação prevista de 5000 a 25000 habitantes por setor dependendo de sua disposição arquitetônica e urbanística)³. Todo setor dispõe de uma faixa verde longitudinal na qual se acomodam todos os equipamentos urbanos como educação, segurança, lazer e onde o tráfego de carros é proibido

O sistema de circulação que foi concebido por Le Corbusier é nomeado "7V" e se caracterizam em sete tipos de vias na cidade: (V-1) são as estradas interurbanas; (V-2) que formam a malha arterial em um grelha de 2400 metros por 2400 metros; (V-3) são as vias que formam a grelha de 800 metros por 1200 metros da cidade contornando os setores; (V-4) configuram as ruas comerciais e sinuosas; (V-5) se trata das ruas locais e estabelecem o tráfego interno dos setores; (V-6) são as ruas de acesso às residências e as (V-7) são as rotas pedonais dentro das faixas verdes e ciclovias.

A composição da cidade pode ser descrita como um horizonte de prédios governamentais em uma cidade plana que culmina em uma praça pedonal (marcada por um grande eixo transversal que conecta suas

edificações). Assim, posicionado ao topo do Masterplan, ocupando uma área de aproximadamente 220 acres (800 metros quadrados) está o Complexo do Capitólio de Chandigarh, descrito como uma verdadeira acrópole de monumentos por Lawrence em *Architecture, Power and a National Identity*. O capitólio é marcado pelo horizonte (colinas do Shivalik), pelas vias de veículos em depressão, pela esplanada pedonal pavimentada, pelas colinas artificiais e suas edificações-monumento. Tudo desempenha papel importante na criação visual/espacial do Capitólio de Chandigarh.

3. CAPITÓLIO PROJETADO E CONSTRUÍDO

Chandigarh como símbolo da fé de uma nação em seu futuro tinha em seu Capitólio um ideal a ser atingido: a criação de uma espacialização governamental/cívica moderna indiana. Ao estabelecê-lo na planície aberta ao norte da cidade primeiramente Le Corbusier compusera uma tabula rasa, um espaço orientado ao horizonte das montanhas do Himalaia. Lá o arquiteto e urbanista disporia espacialmente os edifícios constituintes do Capitólio: A Suprema Corte de Justiça, o Secretariado, o palácio da Assembleia, o Palácio do Governador e seletos monumentos-simbólicos.

O centro governamental em seus estágios iniciais foi projetado para dominar a cidade, uma "cabeça" que orientasse seu "corpo-cidade". Um capitólio desobstruído visualmente nas quais suas edificações seriam visíveis em diferentes perspectivas (ao mesmo tempo seria visto pelo seu corpo/desenvolvimento como também se visualizaria tudo a partir da cabeça ao seu desimpedido entorno).

Nas primeiras explorações acerca Chandigarh por Le Corbusier publicados em sua *Obra Completa* (1946), o arquiteto e urbanista desenha/projeta uma concentração/foco sobre a linha do horizonte. As edificações do Secretariado e Palácio do Governador se mostram contrapontos à horizontalidade demonstrada no Masterplan: o primeiro é introduzido como uma construção verticalizada e o segundo como um edifício com cobertura escultórica.

Figura 3. Diagrama do Capitólio de Chandigarh a partir do Plano Inicial de Le Corbusier © Juliana Dullius.

Apesar da intenção verticalizante pretendida, em 1951 o edifício do Secretariado deixa de ser uma estrutura vertical sólida após recusa da Administração do seu projeto e passa a ser nivelado junto aos outros elementos do Capitólio de forma a contribuir na manutenção da grande horizontalidade do espaço. Concomitantemente também é feita uma reconfiguração: a "cabeça" antes visível pelo "corpo"/cidade é embarreirada por meio de colinas artificiais (são criadas obstruções visuais de fora para dentro do Capitólio), os edifícios são rearranjados e reorientados de um foco antes coletivo para um foco singular no Palácio do Governador.

O Palácio do Governador seria alocado por Le Corbusier no limite superior dos 400 metros quadrados que definem a área interna do Capitólio no interior dos 800 metros quadrados da totalidade de seu espaço⁴. Posicionado sobre o eixo norte-sul que divide o complexo em dois e tendo os Himalaias como visual ao extremo norte a edificação se tornaria o âmago/cume da composição desse centro cívico.

Figura 4. Diagrama do Capitólio de Chandigarh a partir do Plano Definitivo de Le Corbusier © Juliana Dullius.

A Suprema Corte de Justiça e o Secretariado (agora não mais contra o Himalaia e sim perpendicular a ele) ladeariam a grande praça cívica (praça de pedestres que conecta as diversas construções do Capitólio). Suas fachadas principais seriam orientadas para essa esplanada e indicariam o Palácio do Governador como seu final alvo de interesse. A hierarquia visual orquestrada por Le Corbusier garantiria que uma cena dramática e imponente fosse criada.

Essa reconfiguração e alocação de massas acabou por ser descrita por Prakash (2015) como uma manobra de decapitação da “cabeça-capitólio” para com a “cidade-corpo”. Em resumo: o capitólio se voltaria para o horizonte - balizado ao sul pela avenida (Uttar Marg), um canal e pelas colinas artificiais propostas; ao leste seria protegido pelo Lago Sukhna (lago artificial e reserva resultado da represa do riacho Sukhna Choe) e pela fachada posterior da horizontal Suprema Corte, a oeste delimitado pela silhueta horizontal contínua da

Assembleia e Secretariado (ambas edificações tem altura máxima similares e fachadas alongadas), ao centro o Palácio do Governador coroaria a composição tanto em planta como em perspectiva e ao norte sua vista seria desimpedida: aberta aos Himalaias.

Tal palácio deveria apresentar cinco andares, o primeiro conteria escritórios e áreas de serviço, o segundo conteria o principal acesso a pedestres, o terceiro conteria quartos para convidados, o quarto conteria os aposentos do Governador e por fim o quinto seria um jardim, associado a uma cobertura curvilínea que se imporia contra o sopé das colinas. No entanto, tal edifício foi considerado inadequado por Nehru dentro da concepção democrática que envisionava.

Le Corbusier então se dedicou a uma segunda proposta para a edificação (e manter assim o equilíbrio visual pretendido): o Museu do Conhecimento - um edifício que abrigaria quatro grandes laboratórios, cada qual dedicado a um campo específico: técnico, econômico, sociológico e ético. Esse projeto não derivou de suas obrigações enquanto contratado pelo governo indiano, mas criação do próprio arquiteto. Tal criação, ainda que bem vista por Nehru, foi arquivada pela administração e por fim nada ocupou o espaço destinado para o Palácio do Governador/Museu do Conhecimento.

Figura 5. Diagrama do Capitólio de Chandigarh a partir do espaço construído © Juliana Dullius.

Desse modo, apesar de todo o arranjo e rearranjo projetual/argumentativo para o complexo do Capitólio, o Palácio do Governador/Museu do Conhecimento que coroaria essa composição não saiu do papel. O centro cívico de Chandigarh se manteve incompleto, pois o que deveria ocupar o foco desta vista não foi erguido e estabeleceu-se em uma paisagem considerada/descrita por alguns autores como vazia⁵. E ainda o amplo horizonte associado a praça foi por muitas vezes relatado como de difícil interpretação ao olho humano e logo como um não-fechamento do Capitólio.

Contudo, a Assembleia passou por redesenho de Le Corbusier e se tornou a edificação foco democrático do Capitólio: assinalada com uma nova cobertura de linhas sinuosas (um parabolóide hiperbólico que também pode ser descrito como de formato de “sela” de cavalo) para se tornar símbolo/monumento e centro da praça democrática que se construía.

Então a partir dessa composição não completamente construída apesar de projetada por Le Corbusier do Complexo do Capitólio: todos os edifícios acabaram por tornar a Assembléia um grande foco visual na praça. E a perspectiva ao norte se revelou (ainda que não balizada pelo edifício previsto) não como monótona, esvaziada ou irrelevante, mas como local ocupado e habitado por campos agrícolas, animais e uma vila (Kansal).

Segundo Le Corbusier em o Modulor 2⁶: o complexo do Capitólio foi dimensionado a partir das montanhas, sua escala não está associada ao cotidiano-humano, mas ao monumental.

4. PAISAGEM INACABADA: O MUSEU DO CONHECIMENTO

Segundo Constant (2012) o Capitólio deve ser compreendido como um projeto paisagístico, um experimento de Le Corbusier em fundir o tradicional indiano a uma metafísica moderna. O Complexo integra arquitetura e paisagem ao ser inserido em uma planície emoldurada pelos Himalaias ao norte e cada edificação marca sua paisagem ao mesmo tempo que a horizontaliza.

A espacialidade moderna se funde a poética de uma paisagem que alcança o horizonte, são indicadas em *The Modern Architectural Landscape* três escalas para a paisagem construída: (1) a paisagem pragmática da área residencial, (2) a paisagem monumental do Capitólio e (3) a paisagem simbólica de suas edificações ícones⁷.

Diversos planos compõem o Capitólio de Chandigarh: a paisagem construída é marcada primeiramente pelo plano-praça que liga as edificações-monumento, tal elemento é lido por Prakash (2015) como principal espaço simbólico e de cidadania do recém-estabelecido Estado-nação indiano (ainda que hoje o espaço esteja isolado do público por meio de gradeamento e seja ocupado como estacionamento); enquanto os espelhos d'água são planos que simulam aproximação das dimensões do Capitólio, as colinas artificiais são plano-barreiras e as vias de tráfego são planos rebaixados que liberam a praça ao pedestre. O entrelaçamento entre esses planos reforça a horizontalidade do conjunto e as estratégias que articulam esse solo.

Chandigarh é uma ruptura com as antigas cidades indianas, uma cidade símbolo do moderno e do futuro, uma divisão entre o passado e o presente por meio de linhas limpas e funcionais.

4.1 Inacabada ou permanente construção

O não edificar da coroa do Complexo de Capitólio (Palácio do Governador/Museu do Conhecimento) possibilitou um rearranjo da praça, o *terrain vague*⁸ que ali se encontra em potência/expectativa pode ser uma abertura a uma releitura: o espaço cívico perdeu limites claros ao norte, abrindo-se ao horizonte e a edificação entendida como centralizante tanto espacialmente como simbolicamente agora é a Assembleia (objeto-arquitetônico mais próximo das concepções/predileções democráticas do então primeiro-ministro Jawaharlal Nehru). A imponente cabeça de Chandigarh abraça seu vazio não edificado (ainda que tenham ocorrido moções para a construção do Palácio do Governador como uma ode à preservação de todo seu conjunto).

Chandigarh e seu Complexo de Capitólio apresentam estratégias projetuais/elementos chave de uma experiência urbano-arquitetônica moderna: marcos monumentais/esculturais, escolhas paisagísticas horizontalizantes, determinação de fluxos/pisos em terraplenos/interfaces com a topografia e espaços vazios (que anteriormente foram lidos como somente desestruturantes). O estudo dessa cidade e o revisitar da ausência de elementos construtivos previstos que prejudicariam a concepção projetual/integral da esplanada-capitólio auxiliam no consumir de sua desfragmentação, mas também possibilitam o entender de sua reconfiguração enquanto espaço em permanente construção e de detentor de novas centralidades.

NOTAS

¹ As datas referentes aos anos de fundação oficial de cada cidade.

² Apud Kalia, Ravi. Chandigarh: In Search of an Identity. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1987.

³ Informações retiradas do "Chandigarh Master Plan 2031". Acesso em 21 de setembro de 2025. <https://chandigarh.gov.in/chandigarh-master-plan-2031>.

⁴ Prakash, Vikramaditya. Preserving Chandigarh's Capitol Complex: The Question of the Unbuilt Museum of Knowledge. Em *Utopie et Réalité de L'Urbanisme*, ed. Kornelia Imesch. Gollion: Infolio, 2015.

⁵ Considerações oriundas do Chandigarh Heritage Report (inserido no Chandigarh Master Plan 2031) realizado pela Administração de Chandigarh.

⁶ Le Corbusier, *Modulor 2 - 1955 (LET THE USER SPEAK NEXT)*. Traduzido por Peter de Francia e Anna Bostock. Massachusetts: The MIT Press, 1958.

⁷ Constant, Caroline. *The Modern Architectural Landscape*. Minnesota: University of Minnesota Press, 2012.

⁸ Termo utilizado para expressar lugares urbanos de ausência que se convertem em pontos de atenção/expectativa/promessa - cunhado por Solà-Morales, Ignasi. *Terrain Vague*. Territorios, ed. Gustavo Gili. Barcelona: GG, 2002.

REFERÊNCIAS

Constant, Caroline. *The Modern Architectural Landscape*. Minnesota: University of Minnesota Press, 2012.

-
- ETHZ. "A Tryst With Destiny by Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru - 15 de agosto de 1947". Acesso em 10 de fevereiro de 2025. https://www.files.ethz.ch/isn/125396/1154_trystnehru.pdf.
- Evenson, Norma. Chandigarh. Berkeley: University of California Press, 1966.
- Fondation Le Corbusier. "Ville Radieuse". Acesso em 21 de setembro 2025. <https://www.fondationlecorbusier.fr/oeuvre-architecture/projets-ville-radieuse-sans-lieu-1930/>.
- Gehl, Jan. Cities for People. Washington, Dc, Island Press, 2010.
- Holston, James. The Modernist City. University Of Chicago Press Ltd, 1989.
- Le Corbusier. A carta de Atenas. São Paulo: Hucited, 1933.
- Le Corbusier. Por uma arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 2000.
- Le Corbusier. Urbanismo. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
- Le Corbusier. Oeuvres Completes, Vols IV (1934/ 1938). Basel: Birkhau Girsberger, 2013/ Edição Original 1946.
- Le Corbusier. Oeuvres Completes, Vols V (1938/1946). Basel: Birkhau Girsberger, 2013/ Edição Original 1946.
- Le Corbusier, Modulor 2 - 1955 (LET THE USER SPEAK NEXT). Traduzido por Peter de Francia e Anna Bostock. Massachusetts: The MIT Press, 1958.
- Kalia, Ravi. Chandigarh: In Search of an Identity. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1987.
- Prakash, Vikramaditya. The Master Plan - Contesting Conceptions of the Modern. Em Chandigarh's Le Corbusier – The Struggle for Modernity in Postcolonial India. Ahmedabad: Mapin Publishing Pvt. Ltd., 2002.
- Prakash, Vikramaditya. Preserving Chandigarh's Capitol Complex: The Question of the Unbuilt Museum of Knowledge. Em Utopie et Réalité de L'Urbanisme, ed. Kornelia Imesch. Gollion: Infolio, 2015.
- Solà-Morales, Ignasi. Terrain Vague. Territorios, ed. Gustavo Gili. Barcelona: GG, 2002.
- The official website of the Chandigarh Administration. "Chandigarh Master Plan 2031". Acesso em 21 de setembro de 2025. <https://chandigarh.gov.in/chandigarh-master-plan-2031>.
- Vale, Lawrence J. Designing national identity: Recent capitols in the post-colonial world. Massachusetts: The MIT Press, 1988.

BIOGRAFIA

SABOIA, LUCIANA

Luciana Saboia é arquiteta formada pela UnB (1997), doutora em teoria e história da arquitetura e da cidade pela Université Catholique de Louvain (2009) e pesquisadora visitante no Office for Urbanization da Harvard Graduate School of Design, GSD (2017). Professora da FAU/Unb e pesquisadora com experiência em paisagem. Parte do conselho editorial do Journal of Architecture (RIBA, Londres), editora associada da Revista Paranoá (PPGFAU/UnB) e da revista DOCOMOMO Brasil. Desenvolve pesquisas focadas nas transformações ambientais e sociais das periferias metropolitanas. Membro do Plano Coletivo, é uma das curadoras do Pavilhão do Brasil na 19ª. Bienal de Arquitetura em Veneza.

DULLIUS, JULIANA

Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília (2018), mestranda em Arquitetura e Urbanismo pelo PPG-FAU da Universidade de Brasília. Participa do grupo de pesquisa TOPOS - Paisagem, Projeto e Planejamento - UnB/CNPq, com participações em pesquisas de iniciação científica com foco na paisagem da capital brasileira e norteadas no desenvolvimento da área central do Plano Piloto. Foi bolsista pelo programa Ciências sem Fronteiras de Graduação Sanduíche (Chamada REINO UNIDO/UUK/170/2013) na University of Liverpool (2014/2015). Foi bolsista do Programa Jovens Talentos para Ciência - CAPES (2013/2014).